

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

6. Улуфов Н. Ўзбек тилида экспрессивлик воситалари. – Тошкент: Fan, 2015. – Б. 65-70.

7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. 2-jild. – B. 215.

8. Эшмухаммедов Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Тошкент: Fan, 2010. – Б. 97.

9. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг тарихи. – Тошкент: Universitet, 1992. – Б. 54.

ERKALOVCHI BIRLIKLARNING MORFOLOGIK VA SEMANTIK KO‘RINISHLARI

**Tadjiboyeva Shoxsanam Rasulbekovna,
Guliston davlat universiteti
3-bosqich tayanch doktorant**

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek va nemis tillarida erkalovchi birliklarning (Kosename) funksional-semantik xususiyatlari qiyosiy-tipologik asosda o‘rganiladi. Mamasoli Jumaboyev, Zulfiya, Omon Matjon kabi o‘zbek adabiyot vakillari, xalq allalari va erkalama qo‘shiqlari misollari, shuningdek, Goethe va Schiller ijodidagi erkalash birliklari tahlil qilinadi. Nemis va o‘zbek tillaridagi o‘xshash va farqli jihatlar izchil tahlil qilinib, Kosename’larning milliy-madaniy mazmuni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Kosename, erkalash, metafora, semantika, folklor, nemis tili, o‘zbek tili.

Abstract. The article examines the functional-semantic features of endearment expressions (Kosename) in Uzbek and German on a comparative-typological basis. Examples are drawn from Uzbek literary figures such as Mamasoli Jumaboyev, Zulfiya, and Omon Matjon, as well as from folk lullabies and endearing songs. In addition, endearment expressions in the works of Goethe and Schiller are analyzed. Similarities and differences between German and Uzbek are systematically explored, and the national-cultural content of endearment is revealed.

Keywords: *Kosename*, endearment, metaphor, semantics, folklore, German language, Uzbek language.

Tilshunoslikda erkalash birliklari (Kosename) shaxslararo munosabatlarda muhim vazifa bajarib, mehr, iliqlik, samimiyat, e’tibor kabi his-tuyg‘ularni yetkazadi. Har bir xalqning madaniy an’analari, og‘zaki ijodi va badiiy adabiyotida ular o‘ziga xos obrazlar orqali ifodalanadi.

Nemis tilida *Schatz, Hase, Engel, Sternchen, Maus* kabi Kosename keng qo‘llanilsa [2], o‘zbek tilida xalq allalari va folkloriy *erkalamalarda “Oppoq qizim, shakar qizim, bulbul bolasi, qo‘zichog‘im”* kabi shakllar uchraydi [3]. Mazkur maqola shu ikki tildagi erkalovchi birliklarning umumiy va milliy xususiyatlarini ochishga bag‘ishlanadi.

O‘zbek badiiy adabiyotida Kosename’lar ko‘proq epitet va metaforalar orqali ifodalanadi. Jumaboyevning “Bolalar adabiyoti” asarida kampir Zumradni “*Oppoq*

qizim, shirin qizim, munchog'im” deya erkalaydi [4]. Bu misolda bolaning tashqi ko‘rinishi va ruhiy fazilatlarini birgalikda ta’riflanadi.

Zulfiya she’rida “*Mening mushfiq, mehribon onam*” iborasi ona obrazini ulug‘lovchi Kosenam sifatida ishlatiladi [5]. Omon Matjonning “Maqsudam” kitobida sevgi lirikasi “*gul yuzi, nargis*” obrazlari orqali poetik erkalash shaklida namoyon bo‘ladi [6].

Folkloriy qatlamda esa erkalamalar yanada keng. Masalan, allalarda “*Oppoq qizim, qaymoq qizim, shakar qizim*” kabi iboralar, zoomorf asosli obrazlarda “*Bulbul bolasi, qo‘zichoq*” kabi qiyosiy ta’riflar keng uchraydi [3]. Bu birliklar ona mehrining nafaqat poetik, balki pedagogik vosita sifatida ham ahamiyatini ko‘rsatadi.

Nemis adabiyotida Kosenam’lar ko‘pincha romantik va shaxsiy munosabatlarni ifodalash vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Goyete “Faust” asarida Margaretaga murojaat qilib, uni “**Du ahnungsvoller Engel du**” (Sen, dono farishtam) deb ataydi [7]. Bu yerda “Engel” (farishta) Kosenam bo‘lib, poklik, ilohiylik va mehrni ifodalaydi.

Schiller she’riyatida esa “**mein Liebchen**” (azizim, sevimlim) kabi erkalash birliklarini Kosenam sifatida sevgi lirikasi asosiy semantik markaziga aylanadi [8].

Zamonaviy nemis tilida *Schatz* (xazinam, azizim), *Hase* (quyoncham), *Maus* (sichqoncham), *Sternchen* (yulduzcham) kabi erkalamalar eng ko‘p ishlatiladi. Tadqiqotlarga ko‘ra, nemis jamiyatida eng mashhur Kosenam - “Schatz” bo‘lib, har uchinchi odam shu so‘z bilan erkalangan [2].

Morfologik xususiyatlardan biri shundaki, nemis tilida *-chen*, *-lein* kichraytiruvchi qo‘shimchalari orqali erkalash ifodasi kuchaytiriladi (*Bärchen - ayiqqina*). O‘zbek tilida esa shu vazifani *-jon*, *-gina* qo‘shimchalari bajaradi (*qo‘zichog‘im, qizalog‘im*).

Nemis va o‘zbek tillaridagi Kosenam’lar semantik maydon sifatida o‘xshashlik va tafovutlarni o‘zida mujassam etadi. Ikkala tilda ham zoomorf obrazlar keng tarqalgan: nemischa *Hase, Maus, Bärchen* ↔ o‘zbekcha *Bulbul bolasi, qo‘zichoq, to‘tiqush bolasi*. Tabiat va osmonga oid obrazlar orqali ham erkalash ifodalanadi: nemischa *Sternchen, Sonne* ↔ o‘zbekcha *quyoshim, yulduzim*. Kosenam’lar asosan metafora va epitelar asosida shakllanadi, ularning semantik yadrosi “mehr va samimiyat”ni bildiradi.

Nemis adabiyotida Kosenam ko‘proq romantik va juftlik munosabatlarida qo‘llanadi, o‘zbek tilida esa ular keng ijtimoiy muhit - ona-bola, buvi-nevara, qarindosh-urug‘ kontekstida ishlatiladi.

Morfologik jihatdan nemischa Kosenam’larda *-chen*, *-lein* qo‘shimchalari erkalashni kuchaytirsa, o‘zbek tilida *-jon*, *-gina* affikslari bu vazifani bajaradi.

O‘zbek xalq qo‘shiqlari va allalarida erkalamalar pedagogik hamda psixologik vazifani bajaradi, nemis adabiyotida esa ular ko‘proq shaxsiy-muhabbat mazmunida qo‘llanadi. Nemis klassik adabiyotida Kosenam poetik romantik kontekstdan chiqmaydi, o‘zbek folklorida esa ular tarbiyaviy, ijtimoiy va milliy qadriyatlarni ham o‘zida mujassam etadi.

Kosenam’lar o‘zbek va nemis tillarida umumiy semantik vazifaga - mehr, samimiyat va iliqlikni ifodalashga xizmat qiladi. Biroq ularning qo‘llanish sohasi,

morfologik shakllanishi va ijtimoiy-madaniy mazmuni turlicha. Nemis tilida ular ko‘proq romantik va shaxsiy samimiyatni ifodalasa, o‘zbek tilida erkalash birliklari xalq folklori va badiiy adabiyot orqali jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois Kosenamelerlarni(erkalash birliklari) qiyosiy-tipologik tadqiq etish ularning lingvokulturologik ahamiyatini ochib beradi.

Adabiyotlar

1. Samigova B. H. *O‘zbek tilida erkalash birliklarining funksional-semantik xususiyatlari*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
2. Bibliographisches Institut. *Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache*. – Berlin: Bibliographisches Institut, 2019 (6. Auflage).
3. Safarov O. *Bolalarni erkalovchi o‘zbek xalq qo‘shiqlari*. – Toshkent: Fan, 1983
4. Jumaboyev M. *Bolalar adabiyoti*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2008.
5. Zulfiya. *She‘rlar*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1963
6. Matjon O. *Maqsudam*. – Toshkent: Adabiyot nashriyoti, 2021.
7. Goethe, Johann Wolfgang von. *Faust. Eine Tragödie*. – Tübingen: J. G. Cotta, 1808.
8. Schiller Friedrich. *Gedichte. Zweite, vermehrte Sammlung*. – Stuttgart und Tübingen: Cotta, 1800–1803.
9. Wyss Eva Lia. “Kosenamen und ihre kommunikative Funktion.” In: Fix, Ulla (Hg.): *Linguistik der Eigennamen*. – Heidelberg: Winter, 2004. – S. 205–220.
10. Lakoff George, Johnson Mark. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980.
11. Fillmore Charles J. “Frame Semantics and the Nature of Language.” In: *Annals of the New York Academy of Sciences*, Vol. 280(1). – New York: NY Academy of Sciences, 1976. – pp. 20–32.

SIRDARYO VILOYATI TOPONIMLARINING O‘RGANILISHI VA TARIXIY TAHLILI

**Kenjayeva Iroda Alisherovna,
Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
kenjayeva88iroda@gmail.com**

Annotatsiya. Maqolada Sirdaryo viloyati toponimlarining o‘rganilishi va tarixiy ildizlari haqida fikr yuritilgan. Joy nomlarining tarixiy bosqichlari, toponimlarning kelib chiqishi o‘rganib chiqilgan. Sirdaryo viloyati toponimlarining olimlar tomonidan o‘rganilganlik darajasi haqida ma‘lumotlar berilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: Til, so‘z, toponim, tahlil, tarixiy bosqichlar, tadqiqotlar.

Abstract. The article discusses the study and historical roots of toponyms in the Syrdarya region. It analyzes the historical stages of place names and the origin of